

DEPRESSÃO: A DOENÇA DO SÉCULO XXI

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 27/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12567785

Lucas Augusto Savioli Macedo Alves¹;

Samea Ferreira Ruela²;

Geovana Larissa Martins Rocha³;

Daniely Gauna Ramos Lifante⁴;

Orientadora: Cláudia Umbelina Baptista Andrade⁵

RESUMO

A depressão é uma condição médica séria que afeta o estado de humor, pensamentos e corpo de uma pessoa. É caracterizada por uma tristeza profunda e persistente, perda de interesse em atividades que costumavam ser agradáveis sentimentos de desesperança, falta de energia, alterações no sono e no apetite, dificuldade de concentração e, em casos mais graves, pensamentos suicidas. Diante da vulnerabilidade do assunto, a pesquisa revisou a literatura sobre a depressão em adultos nos séculos XIX e os impactos da assistência de enfermagem frente a esta população. O presente estudo teve como objetivo buscar evidências científicas sobre o impacto da assistência de enfermagem ao adulto com distúrbios depressivos. Tratou-se de uma revisão integrativa realizada por meio de artigos completos na BVS, em português e inglês no período de 2013 a 2023. Por meio dos resultados obtidos, pode-se verificar a

escassez de pesquisas sobre o assunto e com recorte temporal diferente do proposto. Pode-se analisar o impacto e a importância da enfermagem frente a esse adulto com depressão. Ressaltamos a importância da capacitação e qualificação destes profissionais de saúde.

Descritores: Depressão; Assistência de Enfermagem; Conscientização; Abordagens terapêuticas.

ABSTRACT

Depression is a serious medical condition that affects a person's mood, thoughts, and body. It is characterized by deep and persistent sadness, loss of interest in activities that used to be enjoyable, feelings of hopelessness, lack of energy, changes in sleep and appetite, difficulty concentrating and, in more serious cases, suicidal thoughts. Given the vulnerability of the subject, the research reviewed the literature on depression in adults in the 3rd century and the impacts of nursing care on this population. The present study aimed to seek scientific evidence on the impact of nursing care for adults with depressive disorders. This was an integrative review carried out through complete articles in the VHL, in Portuguese and English from 2013 to 2023. Through the results obtained, it was possible to verify the scarcity of research on the subject and with a different time frame than the proposed. The impact and importance of nursing can be analyzed in relation to this adult with depression. We emphasize the importance of training and qualifying these health professionals.

Descriptors: Depression; Nursing Assistance; Awareness; Therapeutic approaches.

INTRODUÇÃO

A depressão se tornou uma das condições de saúde mental mais prevalente e impressionante na sociedade moderna. Alguns pontos podem justificar essa condição clínica grave: prevalência crescente nas

últimas décadas, o impacto global que não restringe culturas ou regiões, estresse crônico (como por exemplo, mudanças rápidas da vida moderna), consequência severas quanto a relacionamentos e estilo de vida, estigma e conscientização da prevenção e tratamento adequado (NOGUEIRA, 2020).

A depressão é uma condição mental séria que afeta o humor, os pensamentos e o comportamento de uma pessoa. Ela pode interferir significativamente na vida diária, causando sofrimento tanto para a pessoa que a possui quanto para aqueles ao seu redor. Alguns sinais e sintomas podem ser citados como: **humor deprimido; perda de interesse ou prazer; alterações no apetite ou peso dificuldade de concentração ou tomada de decisão; pensamentos de morte ou suicídio; agitação ou retardo psicomotor (NÓBREGA, et al, 2022).**

A assistência de enfermagem na depressão é fundamental para ajudar os pacientes a lidar com os sintomas da doença e promover o seu bem-estar geral. Os enfermeiros iniciam o cuidado com uma avaliação completa do estado físico e mental do paciente, além de uma história detalhada dos sintomas depressivos e do impacto na vida diária. Com base na avaliação, os enfermeiros desenvolvem um plano de cuidados personalizado, considerando os sintomas específicos do paciente, suas necessidades e objetivos de tratamento (LIMA, 2017).

A educação e apoio ao paciente e familiar é primordial para adesão do tratamento e sinais de alerta e piora dos sintomas. Além de fornecer apoio emocional durante todo processo de tratamento. Atividades terapêuticas também auxiliam os pacientes, podemos mencionar a musicoterapia, relaxamento para melhoria do sono, atividade física adequada e estabelecimento de rotinas saudáveis. Assim, a assistência de enfermagem na depressão não se limita apenas à administração de medicamentos, mas abrange uma abordagem ampla e cuidadosamente planejada para apoiar os pacientes em todas as etapas de seu tratamento e recuperação (LIMA, 2017).

Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi buscar evidências científicas sobre o impacto da assistência de enfermagem ao adulto com distúrbios depressivos.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura por meio da pesquisa descritiva, de caráter exploratório.

Para elaboração da revisão as seguintes fases foram percorridas durante o trabalho: identificação do tema e elaboração da pergunta norteadora, amostragem ou busca na literatura, categorização dos estudos, avaliação dos estudos.

Identificação do tema: pergunta norteadora

A pergunta norteadora foi desenvolvida por meio da estratégia PICO, proposto por Melnyk e Fineout-Overholt (2019), conforme o quadro 1.

Quadro 1 – Estratégia PICO para a formulação da pergunta de pesquisa, Alfenas-MG, 2023.

ABREVIACÃO	DESCRIÇÃO	COMPONENTES DA PERGUNTA
P	População	Adultos com depressão
I	Interesse	Intervenções de enfermagem
Co	Contexto	Depressão no século XXI

Fonte: Melnyk e Fineout-Overholt (2019).

Portanto a pergunta norteadora foi: Quais as evidências disponíveis na literatura sobre o impacto da enfermagem ao adulto com distúrbios depressivos?

Amostragens e busca na literatura

A busca de artigos foi realizada por meio da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). Foram utilizados os seguintes descritores: depressão; assistência de enfermagem; conscientização; abordagens terapêuticas.

Foram critérios de inclusão: artigos que responderam à pergunta norteadora, sobre a forma de artigo completo, em português e inglês, nos últimos dez anos (2013 a 2023).

Os estudos excluídos foram os tipos de publicação como editoriais, tese, estudos de caso, resumos de conferências, capítulos de livros, cartas ao editor, manuais, livros, comentários e similares Inicialmente realizamos a leitura de todos os títulos seguido da leitura dos resumos. As bases de dados utilizados foram: Google acadêmico, Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Onlinee (MEDLINE) E BASE DE DADOS DA ENFERMAGEM (BEDENF). A estratégia de buscas foi adaptada para cada base de dados.

Os descritores foram combinados ao *booleano (and; or)* : Depressão *and* Abordagem terapêutica; Assistência de enfermagem *and* depressão; depressão *and* conscientização. Depression or depressão; Nursing assistance or Assistência de enfermagem.

Categorizações dos estudos

Os estudos foram categorizados em: (1) Título; (2) Autor (es); (3) Periódico; (4) Ano de publicação; (5) Idioma e país; (6) Tipo de estudo; (7) Objetivo; (8) Delineamento amostral; (9) Delineamento metodológico; (10) Principais resultados (11).

Avaliações dos estudos

Para a avaliação e identificação do nível de evidência dos estudos foi empregada a classificação de evidências proposta por Melnyk e Fineout-Overholt (2019), a qual determina o nível de evidência de acordo com a questão clínica utilizada no estudo. A classificação hierárquica das evidências é realizada em níveis, ou seja, quanto mais alta a evidência estiver representada na pirâmide, maior será o impacto desta intervenção no efeito de saúde desejado (MELNYK; FINEOUT-OVERHOLT, 2006).

Em relação ao nível de evidência, os estudos apresentaram nível de evidência IV conforme anexo 1.

Interpretações dos resultados

Para a interpretação dos resultados foi elaborado um quadro síntese dos estudos incluídos nesta revisão integrativa que foi lançado nos resultados e discussões.

Apresentação da revisão/síntese do conhecimento

A abordagem descritiva busca fornecer uma visão detalhada e compreensível do tema, permitindo que os leitores avaliem a relevância e aplicabilidade das informações apresentadas para o cuidado dessas pessoas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram identificados na literatura 134 artigos, nas seguintes bases de dados: Lilacs (100 artigos), BENDENF (20 ARTIGOS), MEDLINE (1), Google acadêmico (13 artigos). Após a seleção dos artigos aplicando os critérios de inclusão, dois artigos fizeram parte do estudo, conforme o quadro 2.

Quadro 2 – Artigos selecionados em base de dados

Sist ema tiza ção da assi stên cia de enfe rma ge ma paci ente s com dis túrb ios dep ressi vos	Adri ane de Sou za Bor ba,T hay n á Max inny Ra mos ,Gab ri el a Meir a de Mou ra R odri gue s,Lí via Roc ha Lem os	Braz ilia n J our nal of heal th Revi ew	2019	Port ugu ês, i nglê s e esp anh o l	Revi são siste mát ica da liter atur a	Enfa tizar a siste mat iza ção de enfe rma ge m à paci ente s com de pres são.	21 arti gos	Revi são siste mát ica	Revi são siste mát ica por mei o das bas es de dad os Scie lo, BDE NF, Lilac s, si tes e MS. Sele cion ad os arti gos no perí odo de 200	Poc e- se erif car que o e nfe me ro é ess nci l no ate ndi me nt c ao adu to cor de pre são vist o que po ssu um olh r h lísti
---	---	---	------	--	--	--	-------------------	------------------------------------	---	--

o e
dife
enc
add
,
util
zar
do
rinc
pal
me
nte
a
SAE
cor
orn
e a
nec
ess
dac
e
dos
pac
ent
s,
me
hor
ndo
ass
m
a as
sist
nci

										pre tad .
Assi stên cia de enfe rma ge m ao indi vídu o com de pres são: estr atég ias de cuid ado	Julia na Lívia de Lira Sant os	Revi sta Cine tífi ca Fass et e	202 2	Port ugu ês	Revi são inte grati va da liter atur a	Iden tific ar as poss íveis est raté gias de cuid ado utili zad as na assi stên cia ao indi vídu o com de pres são	8 arti gos	Revi são inte grati va	Revi são inte grati va por mei o das bas es de dad os Scie lo, L ilacs , BE DE NF no perí odo de 2010 /202 2	O est do mo trou a imp ortâ nci do enf rme iro na pro mo ãoc a a sist nci ac pac ent adu to cor dep res: ão.

Apesar de poucos de artigos que descrevem sobre evidências das intervenções de enfermagem ao adulto com depressão, foi possível categorizar os estudos em:

Impactos da enfermagem no adulto com distúrbios depressivos

A depressão é um transtorno mental caracterizado por uma persistente sensação de tristeza, falta de interesse ou prazer em atividades, alterações no sono e no apetite, sentimentos de desesperança, baixa autoestima e dificuldade de concentração. Pode ser uma condição debilitante que afeta significativamente a qualidade de vida de uma pessoa. É importante buscar ajuda profissional se você ou alguém que você conhece estiver enfrentando sintomas de depressão (SOUZA et al, 2023).

Segundo Souza et al, 2023, enfermeiro desempenha um papel crucial no cuidado da saúde mental, especialmente no que diz respeito à detecção precoce de problemas como a depressão. No entanto, pode haver desafios na identificação desses pacientes devido a uma série de fatores. Primeiro, pode haver uma falta de treinamento específico em saúde mental durante a formação de enfermagem, o que pode dificultar a identificação precisa dos sinais e sintomas da depressão. Além disso, estigmas sociais em torno da saúde mental podem influenciar a capacidade dos enfermeiros de abordar o tema de forma aberta e sensível com os pacientes.

Fernandes et al, (2015), relatam em seu estudo que, que os enfermeiros podem não ter a capacitação e preparo adequados para oferecer assistência integral e efetiva aos usuários com depressão. Isso pode incluir dificuldades na identificação dos sintomas depressivos, falta de habilidades técnicas para o manejo adequado da condição e até mesmo uma compreensão limitada sobre o impacto da depressão na vida do paciente disso, estigmas sociais em torno da saúde mental podem influenciar a capacidade dos enfermeiros de abordar o tema de forma aberta e sensível com os pacientes.

Essas lacunas na preparação dos enfermeiros podem resultar em subtratamento ou tratamento inadequado da depressão, o que pode ter consequências negativas para a saúde e o bem-estar dos pacientes. Portanto, é importante que os profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, recebam a formação e o suporte adequados para lidar com questões relacionadas à saúde mental, incluindo a depressão. Isso pode envolver programas de educação continuada, treinamento específico em saúde mental e colaboração interdisciplinar com outros profissionais de saúde mental (FERNANDES et.al, 2015).

A sistematização da enfermagem é essencial para o atendimento ao paciente adulto com depressão. As ações preventivas e de promoção ao paciente adulto com depressão são parte integrante de uma abordagem holística para o cuidado da saúde mental e podem ajudar a reduzir o impacto da depressão na vida das pessoas. A depressão em adultos é uma questão de saúde pública significativa que requer uma abordagem abrangente e coordenada para prevenção, tratamento e apoio. A colaboração entre governos, profissionais de saúde, organizações da sociedade civil e comunidades é essencial para enfrentar esse desafio de forma eficaz (RÓS; FERREIRA; GARCIA, 2020).

As intervenções de enfermagem não só ajudam os pacientes a lidar com os sintomas da depressão, mas também promovem a resiliência, a auto eficácia e a qualidade de vida geral. Além disso, ao fornecer um ambiente de cuidado empático e compassivo, os enfermeiros podem ajudar a reduzir o estigma associado à depressão e encorajar os pacientes a buscar ajuda quando necessário (SOUZA et.al, 2023).

É essencial oferecer cuidados adequados a uma pessoa que está sofrendo de problemas psíquicos. A reabilitação psicossocial é uma abordagem que visa ajudar a pessoa a recuperar suas habilidades, autonomia e integração na sociedade após um episódio de doença mental. A empatia e a compaixão desempenham um papel

fundamental no cuidado de alguém que está sofrendo psicologicamente, pois isso pode ajudar a reduzir o estigma associado à doença mental e promover a aceitação e a recuperação, e a enfermagem tem o papel essencial na sistematização de enfermagem (GUSMÃO et.al, 2017).

Pode-se perceber que, há poucas evidências sobre os impactos que a enfermagem tem ao adulto com depressão e ainda a importância da sistematização de enfermagem. Não foram encontrados estudos que corroboram com esta pesquisa, o que há uma grande necessidade e atenção ao assunto em questão. Ressalto também a relevância do tema e a qualificação de profissionais de enfermagem no olhar integral frente ao atendimento de pacientes com depressão.

CONCLUSÃO

Esse estudo mostrou a importância de novas pesquisas sobre a depressão no adulto e a importância dos profissionais de enfermagem no acolhimento e a escuta ativa, pois permitem uma compreensão mais profunda das necessidades individuais de cada paciente, facilitando a construção de um plano de tratamento personalizado. Além disso, o trabalho em rede, envolvendo diferentes instituições e recursos da comunidade, é fundamental para garantir uma assistência integral e contínua. Algumas intervenções como: avaliação abrangente, educação e apoio, monitoramento contínuo, promoção do autocuidado e intervenções de enfermagem ao paciente com depressão são fundamentais para um atendimento humanizado.

Apesar de ser um assunto extremamente importante, não foram encontrados estudos que auxiliem uma abordagem mais complexa do tema, pois são poucos e com recortes temporais antigos. Assim estudos longitudinais que abordem a assistência de enfermagem à pacientes com depressão são necessários para compreender o impacto dessas intervenções no indivíduo em sofrimento mental.

REFERÊNCIAS

BORGES, V. G. O suicídio de adolescentes e adultos jovens no Brasil: os filhos da morte enteados da vida. **Revista Caparaó**, v. 3, n.01, 2021. Disponível em: <https://revistacaparao.org/caparao/article/view/29>. Acesso em: 08 de nov. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução** Dispõe sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres em: <http://goelton.com/blog/doencas-da-vida-moderna-depressao>. Acesso em 26 de set 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de Atenção Básica nº 34. Brasília, 2013.

CORREIA, E.M.F. Análise de diferentes protocolos de exercício físico sobre a depressão em adultos. Instituto brasileiro de informação em ciência e tecnologia. **Tese** (Mestrado em Educação Física); p.1-37; Santarém -PA, 2022. Disponível em: https://repositorio.ipsantarem.pt/bitstream/10400.15/4309/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Melissa_%20FinalProvis%C3%B3rio.pdf. Acesso em: 08 de nov. 2023.

ESPERÓN, J.M.T. Pesquisa Quantitativa na Ciência da Enfermagem. **Escola Ana Nery**. v. 21; n.1;2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/6c6QJ6BLDW3YRjFzfXwMMkC/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 08 de nov. 2023.

FERNNADES, M.A. et al. Cuidados de enfermagem em saúde mental: relato de experiência em um serviço especializado. **Revista de enfermagem UEPE online**. v. 9, 2015. Disponível em <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/revistaenfermagem/articloe/view/10804>. Acesso em 30 abr. 2024.

FRAGELLI, T.B.O; FRAGELLI, R.R. Por que estudantes universitários apresentam estresse, ansiedade e depressão? Uma rápida review de

estudos longitudinais. Revista Docência de ensino superior. v. 11, 2021.

Disponível em:

<https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/article/view/29593/27943>. Acesso em: 8 de nov. 2023.

GARCIA, A.P.R.F.et al. Processo de enfermagem na saúde mental: revisão integrativa da literatura.Rev.Bras. Enferm., Brasília , v. 70, n. 1, p. 220-230, fev. 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672017000100220&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 20 mai. 2024.

GUSMÃO R.M et.al. Depressão em pacientes atendidos em serviço de saúde: fatores associados ao diagnóstico de enfermagem. **Revista eletrônica de saúde mental**. v.17, n.02, 2021. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-69762021000200007. Acesso em 30 abr. 2024

<https://www.scielo.br/j/reben/a/C5MynWnQQN5xx44YFGFk7Kn/?lang=pt>. Acesso em: 20 de out. de 2023.

humanos. DOU. n. 12, seção 1, p. 59. 13 de junho de 2013. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf> . Acesso em: 20 set.2023.

IBGE, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **População e domicílios**: divisão territorial. Cidades. Minas Gerais, 2010. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/muzambinho/panorama>. Acesso 23 set 2023.

KUPFER, D. J.et al. **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders**. Washington. editora:Fifth, 2013.

LAW, J. et al.; Screening for primary speech and language delay: a systematic review of the literature. Review, 1988.

LIMA, J.M.Da S. F; FRANÇA, J.K.Da R.; BENTO, T.M.A. Fatores pré disponentes que levam jovens adultos a ideação suicída e ao suicídio no Brasil. **Ciências biológicas e saúde**. v.5; n. 01; p. 153-166; Alagoas,2018.

Disponível em:

<https://periodicos.set.edu.br/fitsbiosauade/article/view/5804/3089>. Acesso em: 08 de nov. 2023.

MARGIS, R et al. Relação entre estressores, estresse e ansiedade. **Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul**, v. 25, n. 1, p. 65-74, abr, 2003.

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rprs/v25s1/a08v25s1>. Acesso em: 24 set.2023.

MELNYK, B. M.; FINEOUT-OVERHOLT E. Evidence-based practice in nursing e healthcare: a guide to best practice. Fourth edition, 2019.

MELNYK, B. M.; FINEOUT-OVERHOLT E. Making the case for evidence-based practice. 2005.

MINHA VIDA, **Ansiedade – causas, sintomas e tratamentos**, 2018.

Disponível em: https://www.minhavidacom.br/saude/temas/ansiedade?fbclid=IwAR26qQl7ZJwM_ZfMgBu7fN_JsZsoyStVMp-HZNkMbA3EDfkNZf0iAbD8v8g.

NASCIMENTO, S.S.et al. Avaliação da estrutura dos Centros de Atenção Psicossocial da região do Médio Paraopeba, Minas Gerais. Artigo original, Universidade Federal de Minas Gerais, 2017. Disponível

em: <https://www.scielo.br/pdf/ress/v26n1/2237-9622-ress-26-01-00149.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2024.

NÓBREGA,M.P.S.S et al. Conhecendo sinais e sintomas do Transtorno Depressivo Maior: Revisão de Escopo. **Revista E-acadêmica**. v.3, n01, 2022.

Disponível em: <https://eacademica.org/eacademica/article/view/105>.

Acesso em 15 de jun.2024.

NOGUEIRA, R.P. A depressão como o mal do século XXI : origens da noção de mal e sua atualidade nas políticas globais de saúde e de regulação de medicamentos. **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada**. v. 2, n. 01, 2020. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/12308/1/Cap7_A_Depress%C3%A3o.pdf. Acesso em 18 jun. 2024.

OLIVEIRA, R.C.; SILVA, L.F.; JESUS, M.R.; SANTOS, T.J.; NUNES, T.N e Evaristo; RIBEIRO, W.F.; ARAÚJO, D.D.; GUSMÃO, R.O.M. O cuidado clínico e o processo de enfermagem em saúde mental: revisão integrativa da literatura. **Rev. Eletrônica Acervo Saúde**. Montes Claros: Vol.Sup.38; ISSN 2178-2091, 2020. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e2018.2020>. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/2018>. Acesso em: 18 de out. de 2023.

OLIVEIRA, S.K.P.; QUEIROZ, A.P.O.; MATOS, D.P.M.; MOURA, A.F.; LIMA, F.E.T. Temas abordados na consulta de enfermagem: revisão integrativa da literatura. *Rev. Bras. Enfermagem*, Fortaleza (CE), jan. de 2012. DOI 10.1590/S0034-71672012000100023.

PARAIZO-HORVATH, S. M. C. et al. Identificação de pessoas para cuidados paliativos na atenção primária: revisão integrativa. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, n. 9, p. 3547-3557, 2022.

PINTO, D.M.; JORGE, M.S.B.; PINTO, A.G.A.; VASCONCELOS, M.G.F., CAVALCANTE, C.M.C.; FLORES, A.Z.T.; ANDRADE, A.S. Projeto terapêutico singular na produção do cuidado integral: uma construção coletiva. *Texto Contexto Enferm*, Florianópolis, 2011 Jul-Set; 20(3): 493-302. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/8HVkGwqgWKYZSzH8xdpxcqH/?format=pdf&lang=p> t. Acesso em: 20 de mai de 2024

RÓS, I.A; FERREIRA, C.A.C; GARCIA, C.S. Avaliação da psicoterapia de grupo em pacientes com Ansiedade e Depressão. **Revista psicologia e saúde**. v. 12, n.1, 2020. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?>

script=sci_arttext&pid=S2177- 093X2020000100006. Acesso em 30 de abr. 2024.

ROSA, L.M.; MERCÊS, N.N.A.; MARCELINO, S.R.; RADUNZ, V. A consulta de enfermagem no cuidado à pessoa com câncer: contextualizando uma realidade. Florianópolis: Cogitare Enfermagem; 12 (4):487-93; out/dez. de 2007. DOI <http://dx.doi.org/10.5380/ce.v12i4.10075>. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/10075>. Acesso em: 25 de set. de 2023

SANTOS, V. Da. F. Aspectos associados à droga resistência em pessoas com Tuberculose/HIV: revisão integrativa. **Revista atual paulista de enfermagem**. v.33; p.1-8; 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/8yypmzghk3rYk8gLyWS583k/?format=pdf>. Acesso em: 08 de nov.2023.

SÃO PAULO. **Doenças da vida moderna: Depressão**. 2018. Disponível: <https://www.paho.org/pt/topicos/depressao>. Acesso em 23 set 2023

SOARES, G.B; CAPONI,S. Depressão em pauta: um estudo sobre o discurso da mídia no processo de medicalização da vida. **Revista Interface**. v. 15, n.37, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/s6B8wjrMdV3qsL3jdQRxjrn/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em 18 de jun. 2024.

SOUZA, H.K et al. 2023. Percepções de enfermeiros de unidades básicas de saúde quanto a atuação frente aos casos de depressão. **Cogitare enfermagem**. v. 28, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cenf/a/wjftDxc5rfzHCZpBMgBws6g/?format=pdf&lang=pt#:~:t=Em%20s%C3%ADntese%2C%20as%20principais%20dificuldades,comheciment o%20espec%C3%ADfico%20sobre%20o%20transtorno..> Acesso em 23 abr. 2024.

SOUZA, M.T; SILVA, M.D; C, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer?
Einstein. v. 8;n.1; p.102-106, 2010. Disponível em. Acesso em: 08 de nov.
2013.

¹lucasa.savioli@aluno.unifenas.br;

²saminhalfenas@gmail.com;

³geovana.rocha@aluno.unifenas.br;

⁴daniely.lifante@aluno.unifenas.br;

⁵claudia.andrade@unifenas.br

APÊNDICE 1 – MAPA MENTAL

ANEXO 1- Classificação da hierarquia da força de evidência para questões clínicas de Intervenção/Tratamento ou Diagnóstico/Teste Diagnóstico, proposta por Melnyk e Fineout-Overholt (2005).

Intervenção/Tratamento ou Diagnóstico/Teste Diagnóstico	
Nível de Evidência	Força de Evidência
I	Evidência de uma revisão sistemática ou meta-análise de todos os ensaios clínicos randomizados relevantes
II	Evidência de ensaios clínicos randomizados bem delineados
III	Evidência de ensaios clínicos bem delineados não randomizados
IV	Evidência de estudos de caso-controle e coorte bem delineados
V	Evidência de revisões sistemáticas de estudos descritivos e qualitativos
VI	Evidência de estudos descritivos ou qualitativos únicos
VII	Evidência de opinião de autoridades e/ou relatórios de comitês de especialistas

Fonte: MELNYK; FINEOUT-OVERHOLT (2005)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil